

SIYOSATNOMA ASARIDA DAVLAT BOSHQARUVIGA OID FALSAFIY FIKRLAR MUSHOHADASI

Mustayeva Muqaddas Xolmurod qizi

O'zDSMI "Madaniyat va san'at muassasalarini tashkil etish hamda
boshqarish" ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Xolmo'minov Mo'minmirzo Zokir o'g'li
"Madaniyat va san'at menejmenti" kafedrası dotsenti v.b.

Anotatsiya: Nizomulmulkning "Siyosatnoma" asaridagi davlat boshqaruviga oid pand-u nasihatlar, falsafiy qarashlar, mamlakatni boshqarishda podshoh yo'l qo'ymasligi kerak bo'lgan ishlar, davlatni yuksalishi uchun qilishi lozim bo'lgan muhim ishlar haqida mazkur maqolada fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Rahbar, jamiyat, davlat, din, boshqarish, tarix, inson, ajdod, avlod, maqsad, vazifa, qobiliyat, fazilat, meros, borliq, ma'naviyat, harakat, kelajak rivojlanish, yuksalish, adolat, jasorat, aql, xulosa.

Tarixsiz kelajak qurib bolmaydi degan fikrlar bejiz emas. Xalqimizning shunday boy tarixi borki, u bizga ham moddiy ham ma'naviy ozuqa bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Zero tarixning o'zi ham bir falsafiy jarayon desak mubolag'a bo'lmaydi. Ana shu falsafiy jarayonga beqiyos hissasini qo'shib kelayotgan Nizomulmulkning "Siyosatnoma" asar nafaqat tariximizda balki bugungi kunimizda ham o'z o'rniga ega ekanligining guvohimiz. Bu asarni bilmas ekanmiz, o'tmishimizni, tariximizni bilmas ekanmiz bugungi yuksalayotgan, rivojlanayotgan jamiyatimizga o'z hissamizni qo'sha olmasligimiz ehtimoldan holi emas. Binobarin ajdodlarimiz qoldirgan boy meroslar shuningdek, ular qoldirgan asarlar bugungi kunda barchamizga dasturul amal bo'lib kelmoqda. Ana shu asarlarning durdonalaridan sanalmish "Siyosatnoma" asari bo'lib, bu asar yaratilgan davrdan boshlab olimlar, tarixchilar, adiblarning balki butun jamiyatning, eng asosiysi shoh-

u hokimlar diqqatini o'ziga tortib keladi. Bu asarni sultonlar va boshqa mansabdorlar ko'chirtib olib, o'z faoliyatlarida foydalanganlar. Bu asarda shoir shoh va hokimlarni adl-u insofga, davlatni oqilona boshqarib, qat'iy qoida va tartib o'rnatishga, amaldorlarni vijdonli va halol bo'lishga, mamlakat va xalq faravonligi, tinch-totuvligini ta'minlash uchun harakat qilishga, da'vat etishga chorlaganini guvohi bo'lamiz. Darxaqiqat har jabhada biz idrok etadigan falsafiy fikrlar mavjud. Falsafada ham bir qancha qarashlar bo'lib, masalan, tarix falsafasi, borliq falsafasi, jamiyat falsafasi, inson falsafasi, qadriyatlar falsafasi, bilish falsafasi, rivojlanish falsafasi va boshqalar. Shu jumladan Nizomulmulkning "Siyosatnoma" asarida ham davlat boshqaruviga oid falsafiy qarashlar hech bir rahbarni e'tiborsiz qoldirma kerak nazarimda. Har bir inson betakror, uning qilgan faoliyati ham jozibador. Hamma odamlar fan bilan shug'ullanib, tarixiy subyekt sifatida namoyon bo'lavermaydi. Har bir shaxs, yuqorida aytganimizdek tarixiy tajribalardan foydalanib, tarixda ishtirok etadi va kelajakka zamin tayyorlaydi. Nizomulmulk ham o'z asarlari bilan ana shu zaminga hissasini qo'shib kelmoqda. Tarixiy jarayonlarni payqash hammaga ham nasib bo'lavermaydi ko'plar bu jarayonlarni payqamaydilar ham. Buyuk shaxslar, salohiyatli insonlar bu jarayonni ilmiy-amaliy tahlil qilish qudratiga egadirlar. Shu ma'noda rahbarlar, podshohlar, salohiyatli insonlar fazilatlarini ushbu asarda yoritiladi. Siyosatnoma asari ellik fasldan iborat bo'lib har bir faslda alohida mavzularda fikr yuritiladi. Masalan birinchi faslda "Zamona odamlarining ahvollari va sultoni odil, shahanshoi a'zam xaladalloxu mulkaxunning madhi haqida yozilib bunda Alloh subxonaxu va taolo har asr va davru zamonda xalq ichidan bir kishini podshohlikka ko'tarib, unga hunarlar va yoqimli siyrat-u fazilatlar beradi, dunyo tinchligi va bandalar oromini qo'lga berib, fasod-u oshib eshigini u orqali yopadi, uning imzo va hashamatini xaloyiq qalbi va ko'zlarida tarqatadi, toki odamlar uning adolati soyasida panox topib, tinch kun ko'rib, omonlikda uning davlati abadiy bo'lishini tilaydilar deb bayon qilinadi. (*Siyosatnoma asari 19-bet*)

Binobarin har bir rahbar o'z xulqi va hislatiga ega bo'lmog'i, va unga ishonib topshirilgan lavozimini oqlamog'i darkor. Bizning bu olamda yaratilishimizning o'zi bir falsafiy jarayon bo'lsa, Alloh tomonidan berilgan xulq-atvor, mansab-u martaba buning yaqqol dalilidir. Shunday ekan falsafa donishmandlikni sevmog' demakdir. Bu asarda ham donishmandlik ulug'lanib, odam va odam o'rtasidagi munosabatlar haqida fikr yuritiladi. Shu bois ham to'qqiz asrdan oshibdiki ushbu asar turli tillarda ko'pgina xalqlarning amir-u umarolari, mutafakkir-u ijodkorlari, umuman, ziyolilar ahli diqqatini o'ziga tortib keladi. Hatto G'arb mamlakatlarida bu kitob barcha davrlar uchun davlatni, jamiyatni boshqarishda din-u e'tiqod pokligini, mamlakat yaxlitligi va daxlsizligini saqlashda, fuqarolar haq-huquqlarini va osoyishtaligini himoya qiladi, xalqga shu talablar darajasidagi salohiyatli rahbarlar bosh bo'lishda asqotadigan yaxshi qo'llanma, maroqli badiiy asar va tarixiy manba sifatida e'tirof etilgan. "Siyosatnoma" muqovasidan Nizomulmulkning "Siyosatnoma" asarida podshohlik ya'ni davlatni boshqarish ishlarida shoshilmaslik haqida quydagicha yoziladi:

Biror ish yoki tadbir qilishda shoshilmaslik kerak. Shoh biror xabar eshitsa, yo birovdan shubhalansa, sekin buyurib, haqiqatni bilib, yolg'onni rostdan ajratib oladi. Shoshilish qodirlarning emas, zaiflarning ishi.

Darhaqiqat rahbar shaxs davlatni, jamiyatni yoxud biron bir korxonaga yoki tashkilotni boshqarar ekan o'z faoliyatida rostgo'ylik, adolat fazilatlariga e'tibor qaratib, haqiqatga tik boqadigan inson bo'lmog'i lozim. Shu ma'noda rahbar o'zi qonun chiqarishda, tadbir qilishda, suhbatdoshini fikrini tinglash jarayonida, qaror qabul qilishda shoshilmaslik kerak. Bundan tashqari rahbar xodimlarni tanlashda ham juda salohiyatli bo'lib, psixologik ilmlarni puxta egallamog'i lozim. Maqsadni teran anglash esa insonni ijobiy xislatlarini yanada kuchaytiradi. Maqsadni teran anglash hayotni o'zgartirish, chuqur o'rnashib qolgan odatlar va fel-atvorning o'z umrini o'tab bo'lgan jihat hamda xususiyatlariga barham berishga qodir kuchli vositadir. Insonni mohiyatini falsafiy bilish ulkan tarbiyaviy ahamiyatga ham ega. Inson falsafasi har bir yangi tarixiy davrda inson mohiyati, uning jamiyatda tutgan

o'zni va ahamiyatini chuqurroq anglashga yordam beradi. Rahbar shaxsga xos xususiyat va fazilatlarni bilish orqali talaba o'zida shunday sifatlarni shakllantirishga harakat qiladi. Bunday fazilatlar falsafa va boshqa ijtimoiy fanlarni o'rganishni umuman, ta'lim-tarbiya jarayonida shakllanadi. Shunday ekan davlat boshqaruvida juda kuchli bilim va tajriba kerak bo'ladi. Aqillilik, muomala qilish va ijtimoiy hayot kechirish qobiliyati insonning asosiy xususiyatlari hisoblanadi. Zamonaviy bilim va yuksak insoniy fazilatlarni egallash orqali Yangi O'zbekistonda ozod va obod jamiyat qurish vazifalari uyg'unligini ta'minlashga erishish butun ta'lim-tarbiya ishimizning bosh mezonini va uning oldida turgan muhim vazifa desak mubolag'a bo'lmaydi. Mamlakat uchun ana shunday muhim jarayonlarning yuzaga kelishi uchun "Siyosatnoma" asosiy manba hisoblanadi. Asarda yozilishicha rahbar davlat boshqaruvida o'zi ishongan kishinigina ashroflikka tayinlaydilar, chunki ular saroy sirlaridan doimo xabardor bo'lib, lozim bo'lgan paytdagina aytib beradilar. Rahbarlar ishonchli va to'g'ri so'z kishilarni davlat mol-mulkini muhofaza qilish uchun shahar xamda noxiyalarga noib sifatida yuboradilar. Bugungi kunda global muammo bo'lgan qarindosh-urug'chilik orqali lavozim egallashga barchamiz qarshimiz. Shunday ekan barcha rahbar bilimli, o'z kasbining fidoyisi bo'lgan, har qanday holatda ham unga bo'lgan ishonchni suv iste'mol qilmaydigan adolatli, ishiga mas'uliyat bilan yondashadigan xodimlarni tanlar ekan, mamlakat obod bo'lib, rivojlanadi. Bu fikrlar asarda ham o'z tasdig'ini topib quydagicha yoziladi:

Ashroflar o'z martaba va bilimlariga ko'ra maosh olishlari zarur. Ularning oylik xarajat va maoshlarini raiyat xisobidan emas, balki xazinadan beradilar. Shunda xalq boshiga ranj-u azob tushmaydi, ashroflar va noiblarning xoajatlari xiyonatga va pora olishga tushmaydi, zero, rostlig-u halollikdan topilgan mol-u davlat ularga kifoya qiladi. (Siyosatnoma 80-bet) Bu ham oddiy maosh berilishida o'ziga yarasha sir-sinoatlari borligini isbotlaydi desak yanglishmagan bo'lamiz. Bu jumladan ma'lumki rostgo'ylik va halollik hukum surgan mamlakat yuksalaveradi. Nizomulmulk ham ushbu asarda bu fazilatlarni ulug'laydi. Insonlarni vatanparvarlikka chorlab to'g'ri yo'ldan yetaklaydi. Asarda rivoyat qilinishicha

Safyon Suriy aytadiki, eng yaxshi sulton din axli bilan o'tirib turuvchilardir, ulamolarning eng yomoni sulton bilan o'tirib turuvchisidir.

Rivoyatadan xulosa shuki, rahbar shaxs barcha jabhada yetakchilik qilishi lozim. Aks holda mamlakat taraqqiy etmaydi. Rahbar barcha jarayonlarda faol bo'lishi va yangiliklar qilib turishi kerak. Davlatdagi diniy munosabatlarni ham tartibga solishi zarur. Chunki dunyoviylik va diniylik o'rtasidagi nisbat masalasi insoniyat tarixining barcha davrlarida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan. Boshqacha aytganda, inson hayoti mazmunini tashkil qiluvchi ushbu ikki tarkibiy qism o'rtasida murosaga erishish har qanday jamiyatning mavjud holati va istiqbolini belgilovchi bosh mezon bo'lib kelgan. O'zbekiston o'z mustaqilligini qo'lga kiritgan dastlabki kunlardan boshlab uning rahbariyati oldida dinga bo'lgan munosabatni aniq va prinsipial ravishda belgilab olish zarurati tug'ildi. O'sha davrda davlatning dinga bo'lgan yangicha yondashuvi O'zbekiston rahbariyati tomonidan ishonchli tarzda belgilab berildi va qonunchilikda o'z ifodasini topdi.

Qadim qadimdan bizning urf-odatlarimiz, an'analarimiz, marosimlarimiz davom etib kelayotganiga qaraganda din ham jamiyatimizda muhim ahamiyat kasb etib, o'z o'rniga ega bo'lib kelmoqda. Bu fikrlar Siyosatnoma asarida ham o'z tasdig'ini topgan. Shu o'rinda aytishim joizki, asarni o'qigan inson bugungi kunda jamiyatda sodir bo'layotgan barcha jarayonlarni muammosini ijobiy hal qilish, yechimini topish yo'llarida o'zini ko'ra oladi. Asarni o'qir ekanmiz, juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Xususan asarda hikoya qilinishicha, Ibn Umar aytadiki, Rasululloh menga shunday deganlarki, adolat qiladiganlar o'z adolatlari uchun jannat qasrlarida, qo'li ostida bo'lgan kishilar bilan yashaydilar.

Darhaqiqat, rahbarning eng yaqini din va davlat ekan, bunday ulug' ne'matlardan to'g'ri yo'lda, oqilona foydalanishi zarur. Chunki butun xalq, jamiyat hayoti uning qo'lida, mamlakat faravonligi, yurt tinchlig, vatan ravnaqi, insonlarning erkinligi, qonun oldida barchani tengligi, yoshlar va ijodkorlar uchun muhim shart-sharoitlarni yaratish kabi mas'uliyatli hamda muhim vazifalar uning

bilimiga, tajribasiga, tanlagan yo'liga bog'liqdir. Gapimizni tasdig'i sifatida asardan quydagi masalni misol qilib olishimiz mumkin:

Luqmoni Hakim aytadiki, odam uchun dunyoda bilimdan yaxshiroq yor yo'q va bilim xazinadan ham yaxshiroqdir. Chunki sen xazinani ehtiyot qilishing kerak. Bilim esa seni qutqaradi va muhofaza qiladi. (Siyosatnoma 78-bet)

Shundan ma'lumki, davlat qanchalik boy va qudratli bo'lmasin, uni adolat bilan boshqaradigan, to'g'ri qaror qabul qiladigan, o'z manfaatlaridan xalqni dardini ustun qo'yadigan, jonkuyar, fidoiy rahbar bo'lmasa, u boylik hamda qudrat o'z samarasini ko'rsatmaydi. Bunday rahbar bo'lish uchun albatta masalda keltirilgandek bilimli bo'lish, mansab va martabaga berilib ketmasligi, kibrni, g'ururni o'zidan yiroq tutadigan inson bo'lish maqsadga muvofiqdir.

Bir so'z bilan aytganda "Siyosatnoma" jamiyat hayotining turli jihatlarini uchun ibrat va namuna bo'ladigan voqealar to'g'risida hikoya qiladi. Undan oqilona va foydali xulosalar chiqarib, odamlarga o'g'itlar beradi. Asardagi pand-u nasihatli yakunlar podshohlardan tortib g'ulomlargacha daxldordir.

"Siyosatnoma" muallifi jamiyat a'zolarini sadoqat, haqqoniyat, adolat yo'lida qoyim turmoqqa undaydi, aql va jasorat bilan ish tutmoq yo'llarini ko'rsatadi. (Siyosatnoma 280-bet)

Xulosa qilib shuni aytish joizki, asarni o'qigan insonni nafaqat ma'naviy olami balki moddiy olami, dunyoqarashi, fikrlashi kengayadi. Asarni faqat davlat boshqaruvida turgan yoxud korxonalar, muassasa, tashkilot rahbarlari emas, balki barcha sohadagi, har qaysi yoshdagi insonlar o'qisalar jamiyatimiz rivojiga o'z hissalarini qo'sha oladilar deb ayta olaman. Zero, "Beshikdan to qabrgacha ilm izla", "Ilmdan o'zga najot yo'q", "Ilmdan bir shula dilga tushgan on, shundan bilursankim ilm bepoyon" degan hikmatlar ham bejiz emas. Shu nasihat-u o'g'itlarga amal qilgan holda, ilm olish, kitob o'qish, yangiliklarga qiziqish va o'z ustimizda tinimsiz ishlash biz yoshlarning asosiy vazifamiz hisoblanadi. Bugungi kunda Muhtaram Prezidentimiz biz yoshlar uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib bermoqdalar. Shunday ekan barcha yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli va oqilona foydalanib

yurtimiz ravnaqiga o'z hissamizni qo'shmog'imiz lozim. Binobarin, asarda inson o'z kasbining fidoiysi bo'lishi haqida ham so'z borar ekan, biz yoshlar ham bu so'zlarga amal qilib, sohamizni fidoiy, jonkuyar mutaxassisi bo'lishimiz, bizga ishonib topshirilgan lavozimni suv iste'mol qilmasligimiz uchun shu kabi asarlar to'g'ri yo'l ko'rsatyabdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Shu o'rinda barchamiz ushbu asarni o'qib, o'z fikr va ta'surotlarimizga ega bo'lishimiz davlatimizni butun dunyoda yuksalib, o'z o'rnini egallashida hissamizni qo'shishimiz uchun turtki bo'ladi. Zero, biz ham shu yurt farzandimiz, kindik qonimiz to'kilgan ona zaminimiz, shu vatanda tug'ildik, o'sdik, ulg'aydik endi shunga monand harakat qilishimiz shart. Ajdodlarimizga arzigulik avlodlar bo'lishimiz uchun ham bu asarni va shunga o'xshagan ajdodlarimiz ma'naviy meros qilib qoldirgan tarixiy, badiiy va barcha shu turdagi kitoblarni o'qib ma'naviy ongimizni boyitsakgina, ajdodlarimizga mos avlodlarmiz deya baralla ayta olamiz. Bu gaplar faqat gapligicha qolib ketmasligi uchun harakatda to'xtamasdan birlashaylik aziz yurtdoshlar axir, "Bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak Vatanimiz!" degan shior barchamizni maqsadimiz. Shu maqsad yo'lida harakatdan to'xtamasdan o'qib, izlanib, ustozlarimiz ko'rsatgan yo'ldan yursak maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nizomulmulk. Siyosatnoma (Siyar ul-mulk). Ikkinchi to'ldirilgan, qayta ishlangan nashri. Toshkent.: "Yangi asr avlodi", 2008
2. Abdullayeva, Muqaddas Baxtiyor Qizi, and Mo'minmirzo Zokir O'g'Li Xolmo'minov. "SHARQ MUTAFAKKIRLARI ASARLARIDA BOSHQARUV SAN'ATIGA DOIR QARASHLARI." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 43-48.
3. Mardiyev, Shahbozxon Abdusamad O'G'Li, and Mo'minmirzo Zokir O'g'Li Xolmo'minov. "BOSHQARUVDA RAHBAR QIYOFASI VA UNING AXLOQI." *Oriental Art and Culture* 4.1 (2023): 391-397
4. Mardiev, Shahbozxon Abdusamad O'G'Li, and Mo'minmirzo Zokir O'g'Li Xolmo'minov. "RAHBARLARNING BOSHQARUV QARORLARINI QABUL

QILISH VA IJROSINI TA'MINLASH." *Oriental Art and Culture* 4.1 (2023): 509-514.

5. Xolmo'minov, Mo'minmirzo. "RAHBARNING ISH USLUBIDA IMIJNING O'RNI." *Educational Research in Universal Sciences* 2.2 (2023): 156-160

6. Xayriddinova, Asal Farhod Qizi, and Mo'Minmirzo Zokir O'G'Li. "BUGUNNING ZAMONAVIY RAHBARI." *Oriental Art and Culture* 3.4 (2022): 184-188.

7. Xayriddinova, Asal Farhod Qizi, and Mo'minmirzo Zokir O'g'Li Xolmo'minov. "SOHIBQIRON AMIR TEMUR TUZUKLARINING BUGUNGI KUNDA TUTGAN O'RNI." *Oriental Art and Culture* 3.3 (2022): 31-35.

8. Maylibayeva, Marjon Ziyadulla Qizi, and Xolmo'minov Zokir O'gli Mo'minmirzo. "YUSUF XOS HOJIBNING BOSHQARUVGA DOIR QARASHLARI VA O'GITLARINING MAZMUN-MOHİYATI." *Oriental Art and Culture* 3.2 (2022): 318-323.

9. Xolmo'minov, Mo'minmirzo. "BUYUK SOHIBQIRONNING DAVLAT BOSHQARUVI BORASIDAGI FIKR-MULOHAZALARI." *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies*. Vol. 1. No. 1. 2022

10. Mardiev, Shahbozxon Abdusamad O'G'Li, and Mo'minmirzo Zokir O'g'Li Xolmo'minov. "RAHBAR FAOLIYATIDA IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARNING BOSHQARUV JARAYONIGA TA'SIRI." *Oriental Art and Culture* 3.3 (2022): 169-174.

11. Ashiraliyeva, Malikaxon Qaxramon Qizi, and Mo'minmirzo Zokir O'g'Li Xolmo'minov. "BOSHQARUV JARAYONLARIDA RAHBARLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH." *Oriental Art and Culture* 3.3 (2022): 41-44.

12. Mardiev, Shahbozxon Abdusamad O'G'Li, and Mo'minmirzo Zokir O'g'Li Xolmo'minov. "BOSHQARUV JARAYONLARIDA RAHBARLIK

FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH." *Oriental Art and Culture* 3.3 (2022): 164-168.

13. Alibekova, Hafiza Suvon Qizi, and Mo‘minmirzo Zokir O‘g‘Li Xolmo‘minov. "YUSUF XOS HOJIBNING “QUTQADG ‘U BILIG” ASARIDA BOSHQARUV SAN’ATI." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 58-63

14. Mardiyev, Shahbozxon Abdusamad O‘G‘Li, and Mo‘minmirzo Zokir O‘g‘Li Xolmo‘minov. "RAHBAR AXLOQI VA ADOLATLI BOSHQARUVNI TASHKIL ETISH MUAMMOLARI." *Oriental Art and Culture* 4.1 (2023): 276-282.